

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PRODUÇÃO
POR UMA CULTURA DE PAZ - PROPAZ
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ - FUNCAP

janeiro 2006

A idéia original deste Projeto foi apresentada pelo dirigente das Centrais de Abastecimento do Pará - CEASA ao Programa "Por uma Cultura de Paz" - PROPAZ e à Secretaria Especial de Estado de Produção - SEPROD, em meados de 2004. Inicialmente, pensava-se capacitar os jovens das famílias ribeirinhas que habitam a área da CEASA e os jovens sob tutela do Estado, abrigados pela Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP. Diversos nomes surgiram para nomear o Projeto, entre os quais *FlorPaz* e *Projeto Aguapé*, entretanto, o desenvolvimento e a execução da idéia ficaram paralisados até meados de 2005, quando então foram retomados pelas instituições envolvidas e incorporados, de forma acadêmica, ao processo de capacitação dos servidores públicos estaduais.

O *Projeto Florescer*, portanto, na forma apresentada, é produto do *Curso de Gestão Governamental II* (2005), ministrado pela Fundação Getúlio Vargas (FVG/São Paulo) e realizado pela Escola de Governo do Pará - EGPa. Participaram da elaboração do Projeto os seguintes servidores públicos estaduais:

Carlos Emanuel Norat Jorge (SEFA)

Maria Conceição Bezerra Morbach (COSANPA)

Marly Dantas Nery (SEAD)

Nilda Maria Sarmiento Gobitsch (SECULT)

Olavo Gomes Pereira (SEPROS)

Rosana Pereira Fernandes (SEPROD)

LETRA DO JINGLE

Quero ser alguém
Quero reviver
Brotar na vida como um novo ser

Em cada manhã
Vou (re)florescer
Plantei uma flor pra você
pra você.

Composição de **PAULO PAIVA**
Aluno do Curso de Gestão Governamental 2005 (IGPREV)

ÍNDICE

I. PLANO DE AÇÃO DO PROJETO "FLORESCER"

1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO	5
2 ENTREGAS/PRODUTOS	6
3 CRONOGRAMA BÁSICO	7
4 COMUNICAÇÃO	8
5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E RISCO	9
6 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (WBS)	10
7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO	15
8 CRONOGRAMA DETALHADO	16
9 PREVISÃO DE CUSTO POR TAREFA	20
10 EQUIPE	21

II ANEXOS

ANEXO 1 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO	22
ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DO PES	30
ANEXO 3 – PLANO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICO	31
ANEXO 4 – PLANO DE COMUNICAÇÃO TÁTICO	35
ANEXO 5 – PLANO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL	38
ANEXO 6 – CÁLCULO CUSTO/HORA SERVIDOR	41
ANEXO 7 – CARGA HORÁRIA E CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA	42
ANEXO 8 – CARGA HORÁRIA E CUSTO TOTAL DO PROJETO	46
ANEXO 9 – ORÇAMENTO PARA ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA	48
ANEXO 10 – RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	50
ANEXO 11 – ORÇAMENTO PARA PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA PLANTIO (INFRA-ESTRUTURA E INSUMOS)	51
ANEXO 12 – ESTRUTURA BÁSICA DE CONTEÚDOS	52

III REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54
--------------------------------	----

Governo do Estado do Pará

Secretaria: ESPECIAL DE ESTADO DE PRODUÇÃO - SEPROD

Órgão /Empresa:

ELABORAÇÃO: Secretaria Executiva de Estado da Fazenda - SEFA; Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA; Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD; Secretaria Executiva de Estado de Cultura - SECULT; Secretaria Especial de Estado de Promoção Social - SEPROS; Secretaria Especial de Estado de Produção - SEPROD.

EXECUÇÃO: Programa Por uma Cultura de Paz - PROPAZ; Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP; Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social - SETEPS; Secretaria Especial de Estado de Proteção; Secretaria Especial de Estado de Produção; Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA; Secretaria Executiva de Estado de Agricultura - SAGRI; Empresa de Assistência Técnica do Pará - EMATER; Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPPa.

Plano de Ação

Controle de versões

Número	Data da Aprovação	Alterações
1	15/10/2005	Versão Inicial
2	18/11/2005	Versão Intermediária
3	15/12/2005	Apresentação e Considerações do Orientador
4	10/01/2006	Versão Final

1	Caracterização do Projeto	Plano de Ação do Projeto
Projeto:		
<p>Descrição do Projeto</p> <hr/>		
<p>O <i>Projeto Florescer</i> é um instrumento de formação e ampliação da perspectiva de renda dos adolescentes, na faixa etária de 16 a 21 anos, cumprindo medidas sócio-educativas na Fundação da Criança e ao Adolescente do Pará - FUNCAP. Constitui-se, basicamente, na capacitação, produção e comercialização de flores e plantas ornamentais de ciclo curto, a serem cultivadas na área física das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA. (Ver anexos 1 e 2)</p>		
<p>Requisitos Básicos</p> <hr/>		
<p>01. Adesão dos adolescentes ao Projeto;</p> <p>02. Estabelecimento de parcerias através de instrumentos legais;</p> <p>03. Inserção do Projeto na Agenda Mínima e no Orçamento Estadual;</p> <p>04. Espaço físico e equipamentos adequados;</p> <p>05. Espécies e tecnologias adequadas ao cultivo;</p> <p>06. Desenho curricular e produção do material didático;</p> <p>07. Perfil dos professores;</p> <p>08. Assistência técnica.</p>		
<p>Programa Superior: PROPAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ ENTRE OS JOVENS</p> <hr/>		
<p>Nome do Programa: PROECTA (Fundação da Criança e ao Adolescente do Pará - FUNCAP)</p>		
<p>Objetivo do Programa:</p> <p>Articular e integrar as políticas públicas voltadas para criança, adolescentes e jovens, oportunizando a geração de ocupação e renda e disseminando a cultura da paz.</p>		

2	Entregas / Produtos	Plano de Ação do Projeto
---	---------------------	--------------------------

Projeto:

Entregas / Produtos			
Nome	Descrição	Início	Término
ESTUDO DE MERCADO - 1a. ETAPA	Subsidiar a viabilidade econômico-financeira do projeto (1a. etapa: levantamento preliminar)	15/12/05	15/01/06
ESTUDO DE MERCADO - 2a. ETAPA	Subsidiar a viabilidade econômico-financeira do projeto (2a. etapa: destinado à comercialização no período de incubação)	15/01/06	15/06/06
PARCERIAS FIRMADAS	Termo de contratualização assinado entre as instituições governamentais e não governamentais para garantir a implementação do projeto	15/12/05	31/12/07
ESPÉCIES SELECIONADAS	Seleção de flores e plantas ornamentais de ciclo curto, considerando clima, solo e o período do projeto	15/12/05	31/12/05
TECNOLOGIAS DEFINIDAS	Definição de tecnologias apropriadas ao cultivo das espécies selecionadas	15/12/05	31/12/05
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP (Gestão Integrada)	Implantação de um colegiado para gerenciar o projeto, com participação das instituições envolvidas	01/01/06	31/12/07
ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO (Infra-estrutura)	Definição e preparação da área da CEASA para as aulas teóricas e práticas para o cultivo de flores	15/12/05	31/12/07
EQUIPAMENTOS INSTALADOS (Infra-estrutura)	Especificação, aquisição e instalação de equipamentos compatíveis com o espaço físico e a tecnologia utilizada	01/01/06	31/12/07
JOVENS CAPACITADOS (Capacitação)	Desenho curricular, produção de material didático, seleção de professores; jovens cadastrados, selecionados e treinados para a produção e comercialização de flores	02/01/06	31/12/07
SISTEMA DE PRODUÇÃO IMPLANTADO	Definição dos fatores da cadeia de suprimento; aquisição de insumos e administração de estoque; assistência técnica (assessoramento permanente à produção).	15/12/05	31/12/07
SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	Formatação do sistema de embalagem, preços, distribuição, laboratório de comercialização e pontos de venda.	15/01/06	31/12/07

4	Comunicação	Plano de Ação do Projeto
---	-------------	--------------------------

Projeto: FLORESCER

Comunicação			
Público	Conteúdo	Formato/Meio	Freq.
<p>Esfera Estadual (Secretaria Especial de Estado de Proteção; Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP; Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA; Programa PROPAZ; Secretaria Executiva de Agricultura - SAGRI; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER; Universidade do Estado do Pará - UEPA; Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social - SETEPS; Tribunal de Justiça do Estado - TJE/ Juizado da Infância e Adolescência; Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência - Ministério Público do Estado do Pará/Promotoria da Infância e Adolescência; Comunicação Social do Governo - CCS; Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA; e Secretaria de Segurança Pública - SEGUP).</p>	<p>Plano de Comunicação Estratégico, ver anexo 3.</p>		
<p>Esfera Federal (Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; Universidade Federal do Pará - UFPa.; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG).</p>	<p>Plano de Comunicação Estratégico, ver anexo 3.</p>		
<p>Instituições não governamentais (Associações comunitárias; Igrejas; Serviço de Apoio a Pequenas e Micro-empresas - SEBRAE; Associação de Produtores de Floricultura; Associações Comerciais; Setor Privado; Sindicatos do Setor; Associação dos Permissionários das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA; instituições de ensino superior).</p>	<p>Plano de Comunicação Tático, ver anexo 4.</p>		
<p>Sociedade Civil; Usuários da Centrais de Abastecimentos do Estado do Pará - CEASA; e adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas na Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP e suas respectivas famílias.</p>	<p>Plano de Comunicação Operacional, ver anexo 5.</p>		

5	Fatores Críticos de Sucesso e Riscos	Plano de Ação do Projeto
Projeto: FLORESCER		
Fatores Críticos de Sucesso		
<ul style="list-style-type: none"> 01. Estudo de mercado; 02. Adesão dos Adolescentes; 03. Mobilização, sensibilização e formalização de parcerias governamentais e não governamentais; 04. Garantia orçamentária-financeira; 05. Infra-estrutura física e apoio logístico adequados; 06. Sub-projeto de capacitação (formulação, operacionalização, acompanhamento e avaliação) 07. Equilíbrio entre os elos da cadeia produtiva (produção, distribuição e comercialização) 		
Riscos		
<ul style="list-style-type: none"> 01. Pesquisa de mercado apontar para a inviabilidade do projeto; 02. Estimativa de renda indicada no projeto poderá estar aquém da expectativa dos adolescentes; 03. Estimativa de retorno (imagem da empresa, divulgação, visibilidade institucional) estar aquém da expectativa dos possíveis parceiros; 04. Surgimento de entraves de natureza política; 05. Contingenciamento orçamentário e baixa captação de recursos; 06. Desenho e aplicação da metodologia curricular desalinhados do perfil dos adolescentes; 07. Baixa qualidade do solo, associado a alto custo de preparação; 08. Alterações climáticas imprevisíveis; 		

6	EAP - Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Plano de Ação do Projeto
---	--	--------------------------

Projeto: FLORESCER

1. FORMULAÇÃO	2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP)	3. INFRA-ESTRUTURA	4. CAPACITAÇÃO	5. INCUBAÇÃO	6. SISTEMA DE TUTORIA
1.1 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES E TECNOLOGIAS ADEQUADAS	2.1 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	3.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA FÍSICA	4.1 CADASTRO E SELEÇÃO DE ADOLESCENTES	5.1 ESTUDO DE MERCADO COMPLETO (inclusive estudo de viabilidade para expansão do Projeto nos mercados nacional e internacional e para criação de um pólo de floricultura na Região Metropolitana de Belém)	6.1 DEFINIÇÃO DO MODELO DE TUTORIA
	2.1.1 Check-list de tarefas (parceiros)	3.1.1 Vistoria de identificação da área	4.1.1 Definição dos critérios de seleção		6.1.1 Convênios com instituições de ensino superior para formação de cooperativas de produção, comercialização e consultoria
		3.1.1.1 Espaço físico para a UGP			
		3.1.1.2 Espaço físico para treinamento e armazenamento			
		3.1.1.3 Espaço físico para cultivo			
					6.1.2 Elaboração de planilha de previsão de espaço físico (5W2H)
					6.1.3 Projetos Especiais
					6.1.3.1 Projeto de Paisagismo "Flores nas Praças Públicas de Belém"
					6.1.3.2 Projeto de Paisagismo "Flores nos Órgãos Públicos Estaduais"
	2.1.2 Manual de competências institucionais		4.1.2 Aplicação de dinâmica motivacional para identificação de habilidades		
	2.1.3 Elaboração e assinatura de convênios		4.1.3 Seleção		

6	EAP - Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Plano de Ação do Projeto
---	--	--------------------------

Projeto: FLORESCER					
---------------------------	--	--	--	--	--

1. FORMULAÇÃO	2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP)	3. INFRA-ESTRUTURA	4. CAPACITAÇÃO	5. INCUBAÇÃO	6. SISTEMA DE TUTORIA
1.2 ESTUDO DE MERCADO PRELIMINAR	2.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.2 ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA	4.2 DESENHO CURRICULAR	5.2 PRODUÇÃO	
1.2.1 Levantamento de dados relativos à produção e comercialização	2.2.1 Elaboração do Plano de Patrocínio	3.2.1 Área para capacitação (instalações elétricas, hidráulica e sanitária; telefonia fixa e móvel; pisos/revestimentos, paredes, painéis, pintura, forro e acabamentos)	4.2.1 Elaboração de ementas	5.2.1 Insumos	
				5.2.1.1 Definição e estudo da cadeia de suprimento	
				5.2.1.2 Aquisição (processo licitatório)	
				5.2.1.3 Armazenamento e administração de estoque	
	2.2.2 Apresentação do Projeto e Plano de Patrocínio / Comercialização de Cotas	3.2.2 Preparo da área para plantio	4.2.2 Detalhamento dos conteúdos programáticos	5.2.2 Aulas Práticas	
		3.2.2.1 Instalação da rede de irrigação		5.2.2.1 Cultivo	
		3.2.2.2 Adaptação de equipamentos para irrigação		5.2.2.2 Adubação	
		3.2.2.3 Limpeza da área, construção de enraizador e do viveiro		5.2.2.3 Plantio	
				5.2.2.4 Acompanhamento e Controle	
				5.2.2.5 Técnicas de embalagem, comercialização e Laboratório	
		3.2.3 Supervisão do engenheiro CEASA	4.2.3 Definição dos critérios de desempenho	5.2.3 Assistência Técnica	
				5.2.3.1 Definição de responsabilidades institucionais	
				5.2.3.2 Suporte Técnico	

6		EAP - Estrutura Analítica do Projeto (WBS)		Plano de Ação do Projeto	
Projeto: FLORESCER					
1. FORMULAÇÃO	2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP)	3. INFRA-ESTRUTURA	4. CAPACITAÇÃO	5. INCUBAÇÃO	6. SISTEMA DE TUTORIA
			4.2.4 Alinhamento com a perspectiva das famílias e comunidades		
			4.2.5 Certificação do curso via Organização Social <i>Escola de Trabalho e Produção</i>		
1.3 PARCERIAS E ALIANÇAS	2.3 ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E ENTIDADES COMUNITÁRIAS	3.3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.3 SELEÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA	5.3 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	
1.3.1 Estimular a adesão dos adolescentes	2.3.1 Reunião de acolhimento para articulação da sustentabilidade do Projeto	3.3.1 Definição de equipamentos	4.3.1 Definição dos critérios, perfil dos professores e equipe técnica	5.3.1 Logística de distribuição: análise de viabilidade e implementação	
1.3.2 Identificar Parcerias e Alianças		3.3.2 Preparação e realização de processo licitatório	4.3.2 Seleção dos professores	5.3.2 Laboratório de comercialização	
				5.3.2.1 Definição do local e data	
				5.3.2.2 Plano de Comunicação Específico (elaboração e aplicação)	
				5.3.2.3 Fixação de preços	
				5.3.2.4 Comercialização	
				5.3.3 Articulação da comercialização	
				5.3.3.1 Pontos de venda: CEASA, Supermercados e Feiras	
				5.3.3.2 Participação em eventos do Governo do Estado	
1.3.3 Identificar e Sensibilizar Parceiros		3.3.3 Recebimento e instalação de equipamentos			
1.3.3.1 Apresentação de vídeo da situação dos adolescentes					
1.3.3.2 Apresentação do Projeto					

6	EAP - Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Plano de Ação do Projeto
---	--	--------------------------

Projeto: FLORESCER

1. FORMULAÇÃO	2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP)	3. INFRA-ESTRUTURA	4. CAPACITAÇÃO	5. INCUBAÇÃO	6. SISTEMA DE TUTORIA
1.3.3.3 Sistematização do Protocolo de intenções					
	2.4 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO		4.4 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
	2.4.1 Definição dos indicadores de acompanhamento		4.4.1 Formatação		
	2.4.2 Elaboração dos instrumentos de medida, criação e implementação do sistema		4.4.2 Divisão de atribuições / responsabilidades		
	2.4.3 Avaliação do Projeto		4.4.3 Reprodução e aquisição de material didático		
	2.5 SUPORTE GOVERNAMENTAL		4.5 TREINAMENTO DE PROFESSORES		
	2.5.1 Agenda de Governo		4.5.1 Workshop e estudos de casos de sucesso		
	2.5.2 Orçamento		4.5.2 Definição dos critérios de avaliação dos professores		
	2.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO		4.6 CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES		
	2.6.1 Elaboração e aplicação dos planos Estratégico, Tático e Operacional		4.6.1 Definição de uniforme, horário e calendário		
	2.6.1.1 Elaboração				
	2.6.1.2 Aplicação				
	2.6.2 Plano ambiente interno e externo		4.6.2 Aulas teóricas		
			4.6.2.1 Professores do Estado		
			4.6.2.2 Fundação Curro Velho		
			4.6.2.3 SENAI		

6		EAP - Estrutura Analítica do Projeto (WBS)		Plano de Ação do Projeto	
Projeto: FLORESCER					
1. FORMULAÇÃO	2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP)	3. INFRA-ESTRUTURA	4. CAPACITAÇÃO	5. INCUBAÇÃO	6. SISTEMA DE TUTORIA
			4.6.2.4 Escola de Trabalho e Produção		
			4.6.2.5 SEBRAE		
			4.6.3 Definição de critérios e avaliação dos alunos		
			4.6.4 Atendimento ao aluno (bolsa, vale transporte, alimentação, atendimento médico-odontológico e psico-social)		
			4.6.4.1 Bolsa aluno		
			4.6.4.2 Vale transporte		
			4.6.4.3 Alimentação (preparação e distribuição)		
			4.6.4.4 Atendimento médico-odontológico		
			4.6.4.5 Atendimento psico-social		
			4.6.5 Material de expediente		

7		EOP - Estrutura Organizacional do Projeto (OBS)	Plano de Ação do Projeto	
Projeto: FLORESCER				
Título	Atribuição / Competência	Composição da Equipe / Nomes	Oficialização da Atribuição	Reporta a:
Formulação	1. Definição de Espécies e tecnologias adequadas; 2. Estudo de mercado preliminar; 3. Identificação de parcerias e alianças; 4. Articulação e sensibilização com órgãos governamentais e não governamentais, sociedade civil e famílias dos adolescentes; 5. Elaboração e assinatura de convênio de cooperação técnica e financeira.	Programa PROPAZ; Secretaria Especial de Estado de Produção - SEPROD; Secretaria Especial de Estado de Proteção - SEEPS; Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP; Secretaria Executiva de Agricultura - SAGRI; Centrais de Abastecimento do Pará - CEASA; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER; Fundação Curro Velho - FCV; Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social - SETEPS; Escola de Trabalho e Produção - ETPa.	Convênio	PROPAZ, FUNCAP e SEPROD
Gestão Integrada	1. Coordenar as atividades do <i>Projeto Florescer</i> , bem como definir as atribuições e competências dos órgãos envolvidos; captação de recursos financeiros; articulação com outros projetos e programas; e acompanhamento e avaliação do projeto. 2. Divulgação do projeto.	PROPAZ; FUNCAP; SAGRI; SEPROD; SEEP; CEASA; EMATER; FCV; SETEPS; e Coordenadoria de Comunicação Social do Governo (CCS).	Portaria	PROPAZ e SEPROD
Infra-Estrutura	1. Definição da área física para capacitação: projeto de reforma e adaptação, pintura, forro, telhado, piso e revestimento, esquadrias, instalações elétricas, hidro-sanitárias e telefônicas; 2. Definição e preparo da área física para incubação: projeto para cultivo prevendo irrigação, conservação e armazenamento; 3. Especificação de equipamentos, realização de certame licitatório para aquisição e instalação. Acompanhamento da entrega e aprovação do funcionamento (capacitação e incubação).	SAGRI, EMATER, CEASA e SEPROD.	Orçamento Programa Anual e Plano Plurianual; e Plano de Patrocínio	SEPROD
Capacitação	1. Cadastro e seleção de adolescentes; 2. Desenho curricular e validação pelos órgãos afins, encaminhamento à aprovação pelo Conselho Estadual de Educação via Organização Social <i>Escola de Trabalho e Produção do Pará</i> ; 3. Definição do perfil do professor, seleção (através de curriculum e carta proposta) e treinamento; 4. Adaptação do material didático utilizado pelos órgãos afins (por meio de reuniões técnicas) e reprodução; 5. Definição do calendário do curso e compatibilização de atividades teóricas e práticas; 6. Aulas teóricas; 7. Atendimento ao aluno (bolsa de ajuda de custo, vale-transporte, assistência médica-odontológica e psico-social).	SAGRI; EMATER; FUNCAP; SEPROD; SETEPS; SEEPS; Secretaria Especial de Promoção Social - SEPROS; ETPa; Serviço de Apoio a Pequena e Micro-empresa - SEBRAE; FCV; CEASA; Secretaria Executiva de Estado de Saúde - SESP; Serviço Nacional da Indústria - SENAI.	Convênio	Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP
Incubação	1. Produção das espécies selecionadas; 2. Aquisição de insumos; 3. Estruturação da assistência técnica e preparo da área de cultivo; 4. Aulas práticas; 5. Estudo de mercado completo e logística de distribuição; 6. Instalação do Laboratório de Comercialização e definição de pontos de venda; 7. Produção de embalagens e distribuição dos produtos; 8. Plano de negócios para absorção de know-how; 9. Plano de Comunicação.	SAGRI; EMATER; FCV; SEBRAE; SEPROD; e CCS.	Convênio	Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP
Sistema de Tutoria	1. Articular com entidades de Ensino Superior para formação de cooperativas de produção e comercialização e consultoria especializada, como forma de garantir a sustentabilidade do projeto; 2. Acompanhar e avaliar as etapas do projeto; 3. Articular com outros projetos sociais; 4. Trabalhar a perspectiva da produção familiar e elaborar Projetos Especiais.	SEPROD; SEEPS; SEPROS; PROPAZ; FUNCAP; CEASA; SAGRI; Prefeitura Municipal de Belém - PMB; Ação Social Integrada do Palácio do Governo - ASIPAG; e Entidades de Pesquisa e Ensino Superior.	Convênio	PROPAZ

9	Previsão de Custo Por Tarefa	Plano de Ação do Projeto
---	------------------------------	--------------------------

Projeto: FLORESCER

Custo Total: R\$ 282.286,58

Unidade de Medida: Em reais

1. FORMULAÇÃO		2. MODELO DE GESTÃO INTEGRADA		3. INFRA-ESTRUTURA		4. CAPACITAÇÃO		5. INCUBAÇÃO		6. SISTEMA DE TUTORIA	
DEFINIÇÃO DE ESPÉCIES E TECNOLOGIAS ADEQUADAS	106,00	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	318,00	DEFINIÇÃO DA ÁREA FÍSICA	31,80	CADASTRO E SELEÇÃO DOS ADOLESCENTES	402,80	ESTUDO DE MERCADO COMPLETO	9.000,00	DEFINIÇÃO DO MODELO DE TUTORIA	519,40
ESTUDO DE MERCADO PRELIMINAR (*)	9.000,00	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	275,60	ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA	74.388,85	DESENHO CURRICULAR	866,20	PRODUÇÃO	90.138,53		
PARCERIAS E ALIANÇAS	1.166,00	ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E ENTIDADES COMUNITÁRIAS	148,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.745,60	SELEÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA	159,00	DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.770,20		
		INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	561,80			PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	2.296,80				
		SUPORTE GOVERNAMENTAL	212,00			TREINAMENTO DE PROFESSORES	384,80				
		PLANO DE COMUNICAÇÃO	31.155,40			CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES	49.639,40				
TOTAL	10.272,00		32.671,20		84.166,25		53.749,00		100.908,73		519,40

NOTA:
VER ANEXOS 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

10	Equipe	Plano de Ação do Projeto
Projeto:		
Equipe Inicial		
CARLOS JORGE NORAT (SEFA)		
MARIA CONCEIÇÃO BEZERRA MORBACH (COSANPA)		
MARLY DANTAS NERY (SEAD)		
NILDA MARIA SARMENTO GOBITSCH (SECULT)		
OLAVO GOMES PEREIRA (SEPROS)		
ROSANA PEREIRA FERNANDES (SEPROD)		
Coordenador do Programa		
Nome:	IZABELA JATENE SOUZA (Gerente do PROPАЗ)	
RG:		
Assinatura:		
Líder do Projeto		
Nome:	ANA MARIA GOMES CHAMMA (Presidente da FUNCAP)	
RG:		
Assinatura:		
Local:	BELÉM	
Data:	10.01.2006	

ANEXOS

ANEXO 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO

APRESENTAÇÃO

Nos últimos dez anos (1995-2005), o Governo do Estado do Pará tem investido na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento estadual, tanto no que se refere à infraestrutura física (rodovias, energia, saneamento básico, etc.) quanto à qualificação de capital humano (gestão pública, saúde, educação, lazer, segurança, agricultura, etc.), como forma de diversificar a base produtiva local, ainda eminentemente extrativista, com concentração no setor mineral, e agregar valor aos segmentos econômicos mais dinâmicos ou potenciais, *municipalizando o desenvolvimento* em todo o território paraense.

Nesse contexto, priorizou as atividades de verticalização mineral, turismo e agronegócios, no qual se insere o segmento da floricultura. Este segmento teve reconhecimento como atividade econômica a partir de 1996 e, desde então, vem apresentando crescimento constante, seja pela quantidade crescente de áreas disponíveis ao cultivo, seja pela diversidade de produtos existentes, seja, ainda, pelas condições climáticas satisfatórias, tanto para flores de corte (Aster, Crisântemos, Cravos, etc.) como para as exóticas flores tropicais (Heliconiáceas, Zingiberáceas), que possuem potencial para levar o Estado do Pará a despontar no cenário nacional como grande produtor e exportador, competindo, inclusive, em preço e qualidade com os demais concorrentes.

Os municípios paraenses com produção significativa estão concentrados na Região Metropolitana de Belém e seu entorno, que são: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel e Castanhal.

A floricultura é uma atividade que emprega até 20 pessoas por ha cultivado e tem importante função social, por fixar o homem na atividade agrícola e absorver a mão de obra que, em geral, está à margem do mercado de trabalho. Além disso, essa mão de obra, se bem capacitada, poderá ser absorvida, também, por empresas de decoração, escritórios de paisagismo, centros de atacadistas e empresas de insumos diversos para

toda a atividade ornamental. Deve-se ressaltar que a floricultura destaca-se como sendo, entre os segmentos da agricultura, o que apresenta maior rentabilidade por unidade de área. O lucro dessa atividade é de três a cinco vezes superior ao da fruticultura e dez vezes maior que o obtido na produção de grãos. E apresenta, ainda, um rápido retorno dos investimentos. (SEBRAE, 2002)

Estimativas do mercado brasileiro indicam que o consumo potencial é, pelo menos, o dobro do atual, face às restrições de renda e as características de demanda concentrada em datas comemorativas (dias das mães, dias dos namorados, etc.). O consumo de US\$6,00 per capita, mesmo tendo duplicado no período 1994-98, ainda é muito baixo se comparado ao de outros países como a Noruega, US\$ 143,00, Alemanha, US\$ 137,00, USA, US\$36,00 e Argentina US\$ 25,00. (SEBRAE, 2002)

Quanto às estruturas de comercialização, o mercado atacadista desempenha papel fundamental, uma vez que concentra oferta e demanda em um só ponto. Os supermercados têm desempenhado, também, papel de relevância crescente na venda de flores e plantas ornamentais, transformando-se num importante canal de distribuição, podendo contribuir para criar e consolidar hábitos de consumo em uma parcela significativa da população.

No que se refere ao varejo, as estimativas recentes apontam um faturamento de US\$1,2 bilhões, em 1999, o que significa um crescimento de 71% em relação a 1995. As exportações brasileiras têm estado estáveis com US\$12,3 milhões/ano, ou seja, apenas 0,2% do mercado mundial que é de US\$6,7 bilhões. (SEBRAE, 2002)

O intuito deste Projeto é, em síntese, capacitar populações de risco, na faixa etária de 16 a 21 anos, como forma de incluí-las no mercado de trabalho, favorecendo a organização e a capacitação da mão de obra, base da produção do segmento de flores e plantas ornamentais, e integrando essa cadeia produtiva com as estruturas de comercialização existentes, em especial os mercados atacadista e varejista.

JUSTIFICATIVA

A cultura prevalecente em nossa sociedade é marcadamente competitiva e hierarquizada. Valoriza a performance individual que viabiliza o poder sobre os outros, gerando uma ambição desmedida. Em conseqüência, as relações sociais são terreno fértil para o desenvolvimento de injustiças e desigualdades sociais. Não há espaço de respeito ao aprendiz, ao incompleto, ao que hesita, se confunde e erra; ao imperfeito, o diferente do padrão, o essencialmente humano. Os valores vigentes propiciam o desenvolvimento da insegurança, desconfiança, solidão, medo, ódio e, portanto, há proliferação da violência nas suas mais diversas nuances entre indivíduos e grupos, quer seja nos vínculos mais íntimos, quer seja no sócio-político (PROPAZ).

Os dados da realidade denotam a gravidade da situação de nossa infância, adolescência e juventude. Por um lado, essa parcela da população é alvo da violência, por outro, é sujeito da ação, evidenciando a necessidade de políticas públicas para o enfrentamento dessa situação.

De acordo com os dados do Censo Populacional do IBGE, de 2000, a população do Estado do Pará é de 6.695.940 habitantes, desse total, 1.956.369 habitantes se concentram na Região metropolitana de Belém. Dessa população, 642.383 habitantes encontram-se na faixa etária de 0 a 12 anos de idade e 580.757 situam-se na faixa etária de 12 a 21 anos de idade.

Em relação à criança e ao adolescente, assim como no restante do país, no Pará também é difícil a obtenção das informações referentes à prática da violência. As instituições que atendem às vítimas e agressores não possuem um *Sistema de Informação* que permita tratar os dados de forma especializada, subsidiando o monitoramento das informações. Mesmo diante dessa situação, há indícios suficientes da necessidade de combater essas violências, visto que, analisando as informações referentes ao *Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF*, que destaca a situação da infância brasileira em 2001, observa-se que o Pará tem destaque nacional negativo, pois o Índice de Desenvolvimento Infantil do Pará, que gira em torno de 0,464, apresenta-se inferior à média nacional que está em torno de 0,539.

Em relação à juventude, apenas 51% dos jovens paraenses, na faixa etária de 15 a 24 anos, freqüentam algum tipo de escola. Dessa população, 25,6% estão no ensino médio e 25,4% encontram-se com escolarização defasada. Apenas 34,9% só estudam; 16,2% estudam e trabalham; 16,1% só trabalham; 25,5% não estudam e estão fora do mercado de trabalho. Isso representa mais de 310 mil pessoas sem ocupação. Vale ressaltar que a média de renda familiar desses jovens é de 1,02 salários mínimos, situando o Pará na 18ª posição no País.

A polarização na distribuição da renda, que origina formas extremamente diferenciadas de acesso aos benefícios sociais básicos, como educação e saúde, reforça a vulnerabilidade dos segmentos em questão. Com limitadas condições de acesso à escolaridade, sem experiência laboral e com escassas oportunidades no mercado formal, os segmentos em referência encontram-se em situação de risco.

Tem-se observado estreita relação entre o aumento da taxa de desemprego dos últimos anos, a queda no padrão de renda, a desagregação familiar e o crescente índice de criminalidade. Ao serem relacionados dados sócio-econômicos e criminais, foi possível provar que a extrema necessidade de acesso a bens e serviços, não raramente, é um incentivo ao crime. O risco de não se apoiar o jovem nessa passagem é de que pessoas e grupos se cristalizem em atitudes destrutivas, tornando-se, então, cada vez mais difícil, inseri-los como cidadãos protagonistas do desenvolvimento social.

Não obstante o esforço do Poder Público e da Sociedade Civil para reduzir a gravidade e extensão desses problemas, a atuação das diversas instituições públicas e privadas tem se caracterizado pela desarticulação e dispersão dos recursos humanos e financeiros, o que tem contribuído para restringir a resolutividade de suas intervenções. Para que essas ações atinjam seus objetivos comuns precisam reconhecer-se como parte de uma constelação junto a outras ações e realizar uma atuação em rede, portanto, articulada e integrada, visando, em especial, o despertar nas crianças, adolescentes/jovens e suas famílias e a percepção de suas potencialidades e protagonismo, bem como a garantia de espaços que oportunizem atividades produtivas e geração de renda.

O Projeto Florescer, constitui-se em uma possibilidade concreta de resgate da Paz, através da garantia do direito à profissionalização no segmento de *flores e plantas*

ornamentais, numa ação articulada e integrada com instituições de governo e outros apoiadores representantes da iniciativa privada. Busca-se a superação do cenário de exclusão social que caracteriza parcela significativa de adolescentes e jovens, especialmente aqueles que se encontram segregados em razão de atos infracionais praticados.

Desse modo, o *Projeto Florescer* visa integrar ações da área do setor produtivo com ações da área social do Governo do Estado do Pará, promovendo a inclusão social de jovens, na faixa etária de 16 a 21 anos, através da formação profissional no segmento de flores e plantas ornamentais.

OBJETIVO GERAL

Promover a inclusão social de jovens na faixa etária de 16 a 21 anos, através da capacitação no segmento de flores e plantas ornamentais, oportunizando a geração de trabalho e renda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Capacitar jovens, na faixa etária de 16 a 21 anos, no segmento de flores e plantas ornamentais, com cultivo de espécies regionais e produção de embalagens artesanais;
2. Estimular a profissionalização de jovens, na faixa etária de 16 a 21 anos, através da criação de formas associativas de produção e comercialização de flores e plantas ornamentais, com apoio das entidades públicas e instituições de ensino superior;
3. Sensibilizar e motivar as principais instituições e lideranças do setor de floricultura para participar de forma compartilhada da execução do Projeto, promovendo a inclusão social;
4. Planejar e promover a realização de campanhas de divulgação, direcionadas aos principais mercados consumidores, evidenciando o aspecto social do projeto, visando ao incremento da demanda por flores e plantas ornamentais;

5. Ocupar, de forma produtiva, área de 500m² (Bosque), localizada nas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA, e implementar o Mercado de Flores;
6. Formatar um modelo de Gestão para a área social que possa ser adaptado para diferentes realidades, como forma de minimizar futuros custos sociais e econômicos.

PÚBLICO ALVO

Jovens sob tutela da Fundação da Criança e Adolescente do Pará - FUNCAP, na faixa etária de 16 a 21 anos, cumprindo medidas sócio-educativas, em meio aberto.

LOCALIZAÇÃO

O Projeto será desenvolvido na área de 500m² (Bosque), com a tecnologia de cultivo protegido, localizada nas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA.

MISSÃO

Atuar de forma articulada e integrada na capacitação para o trabalho de jovens, na faixa etária de 16 a 21 anos, cumprindo medidas sócio-educativas, visando à inclusão social e o desenvolvimento da cultura da paz, contribuindo para a criação de alternativas de geração de renda.

VISÃO

Em 2011, espera-se ter:

- √ 300 jovens capacitados na Região Metropolitana de Belém – RMB, com perspectiva de renda no setor de floricultura, associados ou não, com um modelo de gestão definido e testado, capaz de ser replicado para outras regiões do Estado;
- √ 5 cooperativas do setor de floricultura atuando na Região Metropolitana de Belém - RMB e municípios vizinhos;
- √ 20% dos jovens tutelados pelo Estado inseridos no mercado de trabalho.

METAS

Capacitar 60 jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, no período de março de 2006 a fevereiro de 2007.

PRINCÍPIO

Sustentabilidade ambiental, econômica e social, por meio de:

- √ Cultivo de espécies de flores e plantas ornamentais de fácil comercialização;
- √ Utilização de matéria-prima regional para confecção das embalagens;
- √ Processo de planejamento participativo;
- √ Inclusão social de jovens em situação de risco;

MERCADO

MERCADO LOCAL:

Usuários freqüentadores da CEASA, feiras livres, supermercados (Associação dos Atacadistas do Estado do Pará - ADAPA), floriculturas e outros (restaurantes, hotéis, instituições governamentais, etc.).

OUTROS MERCADOS:

Nacional e internacional.

GESTÃO DO PROJETO

A Gestão do Projeto será exercida de forma compartilhada entre os parceiros do Projeto que constituirão o *Comitê Gestor*.

- Programa PROPAZ (Articulador do Projeto);
- Fundação da Criança e ao Adolescente do Pará - FUNCAP (Coordenador);
- Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA;
- Secretaria Executiva de Estado de Agricultura – SAGRI;
- Empresa de Assistência Técnica do Estado do Pará – EMATER;
- Fundação Curro Velho - FCV; e
- Secretaria Especial de Estado de Produção - SEPROD.

ESPÉCIES PREVIAMENTE SELECIONADAS

Begônias, filodendros, vinca, maria sem vergonha, cravos, boca de leão, zínia, planta-chocolate, mini-celósia (crista de galo), mini-calatéia, mini-espada de São Jorge, mini-maranta e quaresmeira de forração.

FOTOGRAFIAS DAS ESPÉCIES A SEREM CULTIVADAS

CRAVOS

FILODRENDO ROXO

MARIA SEM VERGONHA

FILODRENDO

PLANTA CHOCOLATE

VINCA

ANEXO 2 - FLUXOGRAMA DO PES

MACRO-PROBLEMA: Crescimento da criminalidade urbana praticada por adolescentes no Estado do Pará.

AGENDA MINIMA: Programas: PAZ NAS RUAS; PROPAZ; PROECTA; NOVA CEASA.

PROBLEMA: Baixa Perspectiva de renda dos adolescentes, na faixa etária de 16 a 21 anos, cumprindo medida sócio-educativa na Fundação da Criança e ao Adolescente do Pará – FUNCAP.

ATOR: Programa PROPAZ

AUTOR: Grupo de Alunos do Curso de Gestão Governamental 2005/Escola de Governo do Estado do Pará e FGVP

JOGO: adolescentes da FUNCAP x sociedade

NOTA EXPLICATIVA: Os dados numéricos indicados no V.D.P. serão apurados no decorrer da implementação do sistema de informação da FUNCAP, em elaboração.

PLANO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICO

1. ANÁLISE DO PROBLEMA E OPORTUNIDADE

Problema: Necessidade do estabelecimento de uma política articulada e integrada, entre as esferas governamentais, diante da existência de uma população adolescente em situação de risco, sem formação e sem perspectiva profissional de auferir renda.

Oportunidade: O tema está presente na Agenda Mínima, entre os objetivos do Governo, com destaque para os programas de geração de emprego e renda, de desenvolvimento da Cultura da Paz, direcionados para os jovens sob a tutela do Estado, e, ainda, na proposta de modernização das Centrais de Abastecimento do Pará - CEASA.

2. OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO

Objetivo Geral

Sensibilizar as instituições governamentais, em especial os seus titulares, à adesão ao *Projeto Florescer*, destacando seu valor como ação governamental direcionada à inclusão social do adolescente, cumprindo medida sócio-educativa na Fundação da Criança e ao Adolescente do Pará - FUNCAP, através da formação para o mundo do trabalho e geração de renda.

Objetivos Específicos

Atrair parcerias e alianças, compartilhando responsabilidades entre as instituições governamentais;

Contribuir para a disseminação da cultura da paz enquanto compromisso de Governo;

Fixar a imagem do *Projeto Florescer* no âmbito governamental.

3. PÚBLICO-ALVO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

- Esfera Estadual
 - ✓ Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP;
 - ✓ Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA;
 - ✓ Por uma Cultura de Paz entre os Jovens - PROPAZ;
 - ✓ Secretaria Executiva de Agricultura - SAGRI;
 - ✓ Empresa de Assistência Técnica - EMATER;
 - ✓ Universidade do Estado do Pará - UEPA;
 - ✓ Secretaria Executiva de Proteção Social - SETEPS;
 - ✓ Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJE;
 - ✓ Ministério Público do Estado do Pará;
 - ✓ Coordenadoria de Comunicação Social do Estado do Pará - CCS;
 - ✓ Fundação Curro Velho;
 - ✓ Fundação de Telecomunicações do Estado do Pará - FUNTELPA.

- Esfera Federal (entidades de ensino e pesquisa):
 - ✓ Universidade Rural da Amazônia - UFRA;
 - ✓ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA;
 - ✓ Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG.

4. SELEÇÃO DOS ELEMENTOS DO COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO

DATA	FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO	RESP.	ATIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO
	Plano de Comunicação para a Turma de Gestão Governamental da Escola de Governo do Estado do Pará/FGVSP	Grupo de Trabalho Florescer	Envio de e-mail sobre a chegada da primavera; Distribuição de sementes; Distribuição de marcador de página com a logomarca do Projeto; Entrega de cartão postal alusivo ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com mensagem associada ao Projeto; Degustação de pão de rosas ao som da Primavera de Vivaldi e afixação de banner com a logomarca do Projeto; Apresentação do Projeto através de folder; Exposição das espécies de flores que serão cultivadas no Projeto; Apresentação do jingle; Afixação de mural com todas as atividades do Plano de Comunicação e aplicação de formulário de avaliação com a turma.	Divulgar o Projeto Florescer junto à turma do Curso de Gestão Governamental 2005, visto que são formadores de opinião e possíveis parceiros;
	Vídeo Institucional do Projeto Florescer	Grupo de Trabalho Florescer	Criação do roteiro; Produção de imagens com entrevistas e depoimentos, nos espaços físicos de convivência dos adolescentes; Edição de imagens e sonorização, em meio digital; Veiculação da mensagem do projeto.	Apresentar o cotidiano dos adolescentes, que cumprem medidas sócio-educativas na FUNCAP, e suas famílias, visando a sensibilizar os órgãos a compartilhar responsabilidades.
	Jingle	Cortesia do músico Paulo Paiva (aluno do curso de Gestão)	Criação, produção e mixagem.	Fixação da imagem do projeto.
	Apresentação em PowerPoint com auxílio de vídeo e jingle	Grupo de Trabalho Florescer	Seleção de imagens; Formatação das informações; Entrega de CD.	Divulgar o projeto e atrair parcerias
	Banners	Grupo de Trabalho Florescer	Criação do lay-out; Impressão; Afixação em locais de destaque e eventos.	Fixação da marca
	Peças impressas (folder, cartaz e carta)	Grupo de Trabalho Florescer	Elaboração do texto; Criação do lay-out; Impressão; Afixação em locais de destaque e eventos; Distribuição para os stakeholders;	<u>Folder</u> Apresentar de forma sistematizada e objetiva o projeto; <u>Cartaz</u> Dar visibilidade ao projeto. <u>Carta</u> Convidar para parceria
	Mídia digital (portais e sites dos envolvidos)	Asses. de Comunicação Social do PROPAZ	Elaboração de peças jornalísticas para diferentes veículos de comunicação; Identificação dos interlocutores institucionais responsáveis pelas informações e entrevistas.	Divulgar o projeto de forma ágil, ampla e atualizada
	Apresentação de peça teatral	Grupo de Trabalho Florescer	Articulação com a FCV; Criação do roteiro, através de Oficina com os adolescentes; Seleção dos atores; Criação de cenários, figurinos, trilha sonora e coreografia.	Estimular de forma lúdica a reflexão sobre a problemática do adolescente cumprindo MSE

Resultados Esperados:

Comprometimento institucional e financeiro dos órgãos governamentais com interface no *Projeto Florescer*.

5. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DA MENSAGEM

O *Projeto Florescer* será apresentado como alternativa à redução das desigualdades e à promoção da cultura da paz, através da capacitação de adolescentes para o cultivo de flores, capaz de gerar renda e como instrumento de inclusão social.

Atrair parcerias e alianças institucionais para a implantação e sustentabilidade do *Projeto Florescer*, considerando a viabilidade e o crescimento do setor de floricultura no Estado do Pará e a oportunidade de qualificar para o trabalho os adolescentes em condições de risco.

O diferencial do Projeto fundamenta-se na quebra de paradigmas dos programas de atendimento aos adolescentes da FUNCAP, ressaltando o caráter empreendedor que associa a perspectiva de geração de renda com a sustentabilidade social e econômica da atividade produtiva, incorporando a área do conhecimento (ensino e pesquisa) à proteção social do cidadão, propiciando equidade dentro da cadeia do segmento da floricultura, que se apresenta com tendência à expansão e crescimento no Estado do Pará.

6. DEFINIÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

SUPORTE FÍSICO

ELETRÔNICOS	Vídeo institucional, Televisão, rádio, Internet, portais, site
IMPRESSA	Folder e jornal
DIRIGIDA	Plano de Comunicação para a Turma MBA CGG2005, cartas impressas, peça teatral, jingle e apresentação em PowerPoint
EXTERIOR	Banner e cartaz

PLANO DE COMUNICAÇÃO TÁTICO

1. ANÁLISE DO PROBLEMA E OPORTUNIDADE

Problema: Baixo acolhimento da sociedade em relação aos adolescentes cumpridores de medidas sócio-educativas e de suas famílias, redundando na restrição de oportunidades de geração de renda.

Oportunidade: Existência de ações integradas do Programa "Por uma Cultura de Paz entre os Jovens - PROPAZ" com entidades não governamentais, para efeito de inclusão social dos adolescentes atendidos pela Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente do Pará - FUNCAP.

2. OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO

Objetivo Geral

Envolver as instituições não governamentais no processo de construção coletiva e empoderamento do *Projeto Florescer*, captando contribuições para a implementação, acompanhamento e avaliação, visando assegurar a sustentabilidade do projeto.

Objetivos Específicos

Fixar a imagem do *Projeto Florescer* no âmbito da sociedade civil organizada;

Estimular a participação e o envolvimento das entidades comunitárias compartilhando responsabilidades;

Divulgar a cultura da paz enquanto compromisso do Governo do Estado do Pará.

3. PÚBLICO-ALVO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

Instituições Não Governamentais

- √ Associações comunitárias;
- √ Igrejas;
- √ Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE;
- √ Associação de produtores de floricultura;

- ✓ Associações comerciais;
- ✓ Setor privado;
- ✓ Sindicatos do setor;
- ✓ Associação dos permissionários¹ das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA.

4. SELEÇÃO DOS ELEMENTOS DO COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO

DATA	FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO	RESP.	ATIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO
	Exposição do <i>Projeto Florescer</i> , em PowerPoint, com auxílio de vídeo e jingle	GT Florescer	Apresentação do <i>Projeto Florescer</i>	Apresentar o cotidiano dos adolescentes que cumprem medidas sócio educativas e conduzir à reflexão sobre a importância da participação e compartilhamento de responsabilidades; Divulgar o projeto e atrair parcerias; Fixar a imagem do projeto.
	Banners Institucional do <i>Projeto Florescer</i>	Coord. de Comunicação Social - CCS	Afixação em locais de destaque e eventos.	Fixação da marca
	Vídeo e dinâmica motivacional	GT Florescer	Pesquisa e seleção de vídeos que apresentem experiências de sucesso de projetos sociais.	Apresentar experiências exitosas de envolvimento comunitário em projetos sociais, visando a comprometê-los a participar do projeto.
	Peças impressas (folder, cartaz e mala direta)	Coord. de Comunicação Social - CCS	Utilização do material já produzido; Afixação em locais de destaque e eventos; Envio de mala direta.	<u>Folder</u> Apresentar de forma sistematizada e objetiva o projeto; <u>Cartaz</u> Dar visibilidade ao projeto. <u>Mala Direta</u> Convidar para parceria.
	Mídia impressa, TV, rádio e digital	Coord. de Comunicação Social - CCS	Elaboração de peças jornalísticas para diferentes veículos de comunicação; Identificação dos interlocutores institucionais responsáveis pelas informações e entrevistas.	Divulgar o projeto de forma ágil, ampla e atualizada.
	Peça teatral Institucional do <i>Projeto Florescer</i>	Fundação Curro Velho	Apresentar peça teatral produzida para o <i>Projeto Florescer</i>	Estimular de forma lúdica a reflexão sobre a problemática do adolescente cumprindo MSE.

¹ A denominação *permissionários* refere-se aos comerciantes instalados nos boxes da CEASA e aos produtores que comercializam no Mercado Livre dos Produtores.

Resultados Esperados:

Espera-se suscitar a co-responsabilidade e adesão plena das entidades não governamentais no processo de construção coletiva do *Projeto Florescer*.

5. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DA MENSAGEM

O *Projeto Florescer* buscará despertar o sentimento de solidariedade e comprometimento social das organizações não governamentais, enquanto entidades atuantes na sociedade, envolvendo-as como agentes multiplicadores da cultura da paz e como agentes de prevenção do risco a que estão expostos os adolescentes.

Apostar que o talento, a criatividade e a força com a qual os adolescentes enfrentam as adversidades cotidianas possibilitam o desenvolvimento de uma cultura empreendedorista capaz de incluí-los socialmente e gerar renda.

6. DEFINIÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

SUPORTE FÍSICO

ELETRÔNICOS	Televisão, rádio, sites e portais, jingle e vídeos com experiências exitosas de projetos sociais.
IMPRESSA	Folder e jornal
DIRIGIDA	Mala direita, peça teatral e exposição do <i>Projeto Florescer</i> em PowerPoint
EXTERIOR	Banner e cartaz

PLANO OPERACIONAL

1. ANÁLISE DO PROBLEMA E OPORTUNIDADE

Problema: A rejeição dos permissionários¹ e da comunidade do entorno da área das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA com relação aos adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas, se constitui no principal entrave ao desenvolvimento do Projeto FLORESCER. Somado a essa situação constata-se o baixo consumo de flores na região.

Oportunidade: A implantação do mercado de flores é uma ação programada pelas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA o que vem favorecer o alinhamento da proposta aos objetivos do Projeto Florescer.

2. OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO

Objetivo Geral

Eleger mecanismos que permitam minimizar a rejeição dos usuários e da comunidade do entorno da área das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA com relação aos adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas e estimular a sociedade ao consumo de flores, e a inclusão desse produto na cesta básica do paraense.

Objetivos Específicos

Promover a sensibilização dos usuários e da comunidade do entorno da área das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA com relação à importância do Projeto Florescer para o fortalecimento da cultura da paz;

Demonstrar aos usuários que o projeto Florescer não se constitui em uma ameaça aos negócios, pois os produtos não são concorrentes, mas complementares, traduzindo-se numa oportunidade de ampliação comercial e de atração de novos consumidores;

Estimular o consumo de flores junto à sociedade, associando a imagem do Projeto Florescer a uma ação de inclusão social;

¹ A denominação *permissionários* refere-se aos comerciantes instalados nos boxes da CEASA e aos produtores que comercializam no Mercado Livre dos Produtores.

Envolver as famílias nas atividades programadas como forma de legitimação do Projeto.

3. PÚBLICO-ALVO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

- ✓ Sociedade Civil;
- ✓ Usuários da Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA;
- ✓ Adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas na Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Pará - FUNCAP e suas respectivas famílias.

4. SELEÇÃO DOS ELEMENTOS DO COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO

DATA	FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO	RESP.	ATIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO
	Exposição do <i>Projeto Florescer</i> em PowerPoint com recurso do Vídeo institucional	GT Florescer	Apresentação do Projeto Florescer	Apresentar o cotidiano dos adolescentes cumprindo MSE e conduzir à reflexão sobre a importância social do projeto.
	Banners Institucional do Projeto Florescer	Coord. de Comunicação Social - CCS	Afixação em locais de destaque e eventos.	Fixação da marca
	Vídeo e dinâmica motivacional	GT Florescer	Apresentação de experiências de sucesso de projetos sociais.	Apresentar experiências exitosas de envolvimento comunitário em projetos sociais, visando a comprometê-los a participar do projeto.
	Peças impressas (folder, cartaz)	Coord. de Comunicação Social - CCS	Utilização do material já produzido; Afixação em locais de destaque.	Folder Apresentar de forma sistematizada e objetiva o projeto; Cartaz Dar visibilidade ao projeto.
	Mídia impressa, TV, rádios comunitárias, com destaque a rádio Ribeirinha (veiculação interna na CEASA)	Coord. de Comunicação Social - CCS	Elaboração de peças jornalísticas para diferentes veículos de comunicação; Inclusão do Minuto Florescer nas rádios comunitárias.	Divulgar o projeto de forma sistemática.
	Peça teatral Institucional do Projeto Florescer	Fundação Curro Velho	Apresentação de peça teatral produzida para o Projeto Florescer	Estimular de forma lúdica a reflexão sobre a problemática do adolescente cumprindo MSE.
	Jingle	Coord. de Comunicação Social - CCS	Veiculação em emissoras de rádio, inclusive as comunitárias, com destaque a rádio Ribeirinha.	Fixar a imagem do projeto.
	Camiseta, boné, avental e adesivos	GT Florescer	Distribuição aos usuários dentro da campanha "Projeto Florescer. Eu apoio"	Selar a adesão e o comprometimento ao projeto

Resultados Esperados:

Pretende-se, através das atividades programadas no plano de comunicação: minimizar o estigma com relação aos adolescentes tutelados pelo Estado, favorecer a aceitação e convivência pela sociedade, em especial, dos usuários e da comunidade do entorno das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA; envolver as famílias desses adolescentes; e difundir sistematicamente a mensagem do Projeto.

5. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DA MENSAGEM

Realizar um *jogo de cooperação* entre os atores envolvidos no Projeto. No primeiro momento, através de articulação da presidente da Ceasa junto aos usuários, como principal interlocutora, capturando a expectativa com relação à implantação do Mercado de Flores na Ceasa, estabelecendo um canal de *confiança* no grupo quanto à viabilidade de um Projeto de inclusão social relacionado ao Mercado de Flores. No segundo momento, a abordagem visará ao *consenso*, minimizando os conflitos de interesse e negociando adesões ao Projeto Florescer, com a culminância da campanha "Projeto Florescer. Eu apoio!", onde a participação das famílias dos adolescentes é considerada imprescindível.

Merece destaque a massificação da mensagem através da rádio Ribeirinha, de veiculação interna na área da CEASA, e das demais rádios comunitárias, ao longo do período do Projeto.

O empreendedorismo é a marca inovadora do Projeto. Descobrir e desenvolver habilidades nos adolescentes, ligadas ao segmento de floricultura, que possibilitem uma visão diferenciada do mercado com a perspectiva de realização de negócios.

6. DEFINIÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

SUPORTE FÍSICO

ELETRÔNICOS	Vídeo, televisão e rádio
IMPRESSA	Folder e jornal
DIRIGIDA	Apresentação em PowerPoint, peça teatral, jingle, camiseta, boné e avental
EXTERIOR	Banner, cartaz e adesivos

ANEXO 6

CÁLCULO CUSTO/HORA SERVIDOR (R\$)

A . SALÁRIO BASE MENSAL	R\$ 540,00
B . JORNADA MENSAL (h)	180 horas
C . SALÁRIO HORÁRIO (A/B)	R\$ 3,00
D . HORAS À DISPOSICÃO (h)	1.650 horas
E . SALÁRIO ANUAL (C x D)	R\$ 4.950,00
F . REPOUSO SEMANAL(48d x h/d x C)	R\$ 864,00
G . FÉRIAS (30d x h/d x C)	R\$ 540,00
H . ADICIONAL DE FÉRIAS (G/3)	R\$ 180,00
I . FERIADOS (12d x h/d x C)	R\$ 216,00
J . 13º SALÁRIO (30d x h/c x C)	R\$ 540,00
K . TOTAL	R\$ 7.290,00
L . ENCARGOS SOCIAIS (20% x K)	R\$ 1.458,00
M. TOTAL ANUAL	R\$ 8.748,00
N . CUSTO HORÁRIO (M/D)	R\$ 5,30

SALÁRIO BASE MENSAL (R\$): R\$ 540,00
JORNADA MENSAL (h): 180 horas

ANEXO 7

CARGA HORÁRIA E CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA

Em reais

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH TURMA	CUSTO HORA	TOTAL			
1. FORMULAÇÃO						
1.1 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES E TEC. ADEQUADAS	20	5,30	106,00	-	-	106,00
1.2 ESTUDO DE MERCADO PRELIMINAR	120	75,00	9.000,00	-	-	9.000,00
1.2.1 Levantamento de dados relativos à produção e comercialização	120	75,00	9.000,00	-	-	9.000,00
1.3. PARCERIAS E ALIANÇAS	166		879,80	-	-	879,80
1.3.1 Estimular a adesão dos adolescentes	24	5,30	127,20	-	-	127,20
1.3.2 Identificar parcerias e alianças	12	5,30	63,60	-	-	63,60
1.3.3 Identificar e sensibilizar parceiros	130	5,30	689,00	-	-	689,00
1.3.3.1 Apresentação de vídeo da situação dos adolescentes	50	5,30	265,00	-	-	265,00
1.3.3.2 Apresentação do Projeto	50	5,30	265,00	-	-	265,00
1.3.3.3 Sistematização do Protocolo de intecções	30	5,30	159,00	-	-	159,00
SUB-TOTAL FORMULAÇÃO	306		9.985,80	-	-	9.985,80
2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP)						
2.1 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	53	5,30	280,90	-	-	280,90
2.1.1 Check-list de tarefas (parceiros)	9	5,30	47,70	-	-	47,70
2.1.2 Manual de competências institucionais	32	5,30	169,60	-	-	169,60
2.1.3 Elaboração e assinatura de convênio	12	5,30	63,60	-	-	63,60
2.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	44	5,30	233,20	-	-	233,20
2.2.1 Elaboração do Plano de Patrocínio	12	5,30	63,60	-	-	63,60
2.2.2 Apres. do Projeto e Plano de Patrocínio/comerc. cotas	32	5,30	169,60	-	-	169,60
2.3 ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E ENTIDADES COMUNITÁRIAS	12	5,30	63,60	-	-	63,60
2.3.1 Reunião de acolhimento para articulação da sust.do projeto	12	5,30	63,60	-	-	63,60
2.4 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	70	5,30	371,00	-	-	371,00
2.4.1 Definição dos indicadores de acompanhamento	18	5,30	95,40	-	-	95,40
2.4.2 Elaboração dos instrumentos de medida, criação e implementação do sistem:	40	5,30	212,00	-	-	212,00
2.4.3 Avaliação do projeto	12	5,30	63,60	-	-	63,60
2.5 SUPORTE GOVERNAMENTAL	40	5,30	212,00	-	-	212,00
2.5.1 Agenda de Governo	20	5,30	106,00	-	-	106,00
2.5.2 Orçamento	20	5,30	106,00	-	-	106,00
2.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO	106	5,30	561,80	10.000,00	-	10.561,80
2.6.1 Elaboração e aplicação dos Planos Estratégico, Tático e Operacional	90	5,30	477,00	8.000,00	-	8.477,00

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH TURMA	CUSTO HORA	TOTAL			
2.6.1.1 Elaboração	40	5,30	212,00	-	-	212,00
2.6.1.2 Aplicação	50	5,30	265,00	8.000,00	-	8.265,00
2.6.2 Plano Ambiente interno e externo	16	5,30	84,80	2.000,00	-	2.084,80
SUB-TOTAL GESTÃO INTEGRADA	325		1.722,50	10.000,00	-	11.722,50
3. INFRA-ESTRUTURA						
3.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA FÍSICA	6		31,80	-	-	31,80
3.1.1 Vistoria de identificação da área	6	5,30	31,80	-	-	31,80
3.1.1.1 Espaço físico para a UGP	2	5,30	10,60	-	-	10,60
3.1.1.2 Espaço físico para treinamento e armazenamento	2	5,30	10,60	-	-	10,60
3.1.1.3 Espaço físico para cultivo	2	5,30	10,60	-	-	10,60
3.2 ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA	316		60.321,37	14.067,48	-	74.388,85
3.2.1 Área para capacitação (instalações: elétricas, hidráulica e sanitária, telefonia fixa e móvel; pisos/revestimentos, paredes, painéis, pintura, forro e acabamentos)	220	42,63	9.378,32	14.067,48	-	23.445,80
3.2.2 Preparo da área para plantio	56	905,91	50.731,05	-	-	50.731,05
3.2.2.1 Instalação da rede de irrigação	8	905,91	7.247,28	-	-	7.247,28
3.2.2.2 Adaptação de equipamentos para irrigação	8	905,91	7.247,28	-	-	7.247,28
3.2.2.3 Limpeza da área, construção de enraizador e do viveiro	40	905,91	36.236,40	-	-	36.236,40
3.2.3 Supervisão engenheiro CEASA	40	5,30	212,00	-	-	212,00
3.3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52		275,60	-	9.470,00	9.745,60
3.3.1 Definição de Equipamentos	4	5,30	21,20	-	-	21,20
3.3.2 Preparação e realização de processo licitatório	40	5,30	212,00	-	-	212,00
3.3.3 Recebimento e instalação de equipamentos	8	5,30	42,40	-	9.470,00	9.512,40
SUB-TOTAL INFRA-ESTRUTURA	374	-	60.628,77	14.067,48	9.470,00	84.166,25
4. CAPACITAÇÃO						
4.1 CADASTRO E SELEÇÃO DOS ADOLESCENTES	52		275,60	-	-	275,60
4.1.1 Definição dos critérios de seleção	4	5,30	21,20	-	-	21,20
4.1.2 Aplicação de dinâmica motivacional para identificação de habilidades	24	5,30	127,20	-	-	127,20
4.1.3 Seleção	24	5,30	127,20	-	-	127,20
4.2 DESENHO CURRICULAR	114		604,20	50,00	-	654,20
4.2.1 Elaboração de ementas	12	5,30	63,60	-	-	63,60
4.2.2 Detalhamento dos conteúdos programáticos	30	5,30	159,00	-	-	159,00
4.2.3 Definição dos critérios de desempenho	12	5,30	63,60	-	-	63,60
4.2.4 Alinhamento com a perspectiva das famílias e comunidades	48	5,30	254,40	-	-	254,40
4.2.5 Certificação do curso via OS Esc.de Trabalho e Produção	12	5,30	63,60	50,00	-	113,60
4.3 SELEÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA	30		159,00	-	-	159,00
4.3.1 Definição dos critérios, perfil dos professores e equipe técnica	24	5,30	127,20	-	-	127,20
4.3.2. Seleção dos professores	6	5,30	31,80	-	-	31,80

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH TURMA	CUSTO HORA	TOTAL			
4.4 PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	56		296,80	2.000,00	-	2.296,80
4.4.1 Formatação	16	5,30	84,80	-	-	84,80
4.4.2 Divisão de atribuições/responsabilidades	4	5,30	21,20	-	-	21,20
4.4.3 Reprodução e aquisição de material didático	36	5,30	190,80	2.000,00	-	2.190,80
4.5 TREINAMENTO DE PROFESSORES	16		84,80	300,00	-	384,80
4.5.1 Workshop e estudos de caso de sucesso	8	5,30	42,40	300,00	-	342,40
4.5.2 Definição dos critérios de avaliação dos professores	8	5,30	42,40	-	-	42,40
4.6 CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES	390		5.169,60	12.869,00	-	18.038,60
4.6.1 Definição de uniforme, horário e calendário	24	5,30	127,20	2.000,00	-	2.127,20
4.6.2 Aulas teóricas	194	-	4.130,80	1.794,00	-	5.924,80
4.6.2.1 Professores do Estado	74	5,30	392,20	-	-	392,20
4.6.2.2 Fundação Curro Velho	30	18,00	540,00	625,00	-	1.165,00
4.6.2.3 SENAI	60	38,98	2.338,60	-	-	2.338,60
4.6.2.4 Escola de Trabalho e Produção	20	18,00	360,00	-	-	360,00
4.6.2.5 SEBRAE	10	50,00	500,00	1.169,00	-	1.669,00
4.6.3 Definição de critérios e avaliação dos alunos	24	5,30	127,20	-	-	127,20
4.6.4 Atendimento ao aluno (bolsa, vale-transporte, alimentação, atendimento médico-odontológico e psico-social)	136		720,80	8.075,00		8.795,80
4.6.4.1 Bolsa-aluno	12	5,30	63,60	2.400,00	-	2.463,60
4.6.4.2 Vale-transporte	12	5,30	63,60	4.075,00	-	4.138,60
4.6.4.3 Alimentação (preparação e distribuição)	80	5,30	424,00	800,00	-	1.224,00
4.6.4.4 Atendimento médico-odontológico	16	5,30	84,80	400,00	-	484,80
4.6.4.5 Atendimento psico-social	16	5,30	84,80	400,00	-	484,80
4.6.5 Material de expediente	12	5,30	63,60	1.000,00	-	1.063,60
SUB-TOTAL CAPACITAÇÃO	658	-	6.590,00	15.219,00	-	21.809,00
5. INCUBAÇÃO						
5.1 ESTUDO DE MERCADO COMPLETO (Inclusive estudo de viabilidade para expansão do projeto nos mercados - nacional e internacional - e para criação de um pólo de floricultura na Região Metropolitana de Belém)	120	75,00	9.000,00	-	-	9.000,00
5.2 PRODUÇÃO	240		3.796,80	26.404,84	-	30.201,64
5.2.1 Insumos	62	5,30	328,60	12.040,43	-	12.369,03
5.2.1.1 Definição e estudo da cadeia de suprimento	12	5,30	63,60	-	-	63,60
5.2.1.2 Aquisição (processo licitatório)	40	5,30	212,00	-	-	212,00
5.2.1.3 Armazenamento e administração de estoque	10	5,30	53,00	-	-	53,00

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH TURMA	CUSTO HORA	TOTAL			
5.2.2 Aulas práticas	142		3.277,40	14.364,41	-	17.641,81
5.2.2.1 Cultivo	18	5,30	95,40	4.013,47	-	4.108,87
5.2.2.2 Adubação	18	5,30	95,40	4.013,47	-	4.108,87
5.2.2.3 Plantio	18	5,30	95,40	4.013,47	-	4.108,87
5.2.2.4 Acompanhamento e Controle	24	5,30	127,20	-	-	127,20
5.2.2.5 Técnicas: de embalagem, de comercialização e de laboratório	64	(*)	2.864,00	2.324,00	-	5.188,00
5.2.3 Assistência Técnica	36	5,30	190,80	-	-	190,80
5.2.3.1 Definição de responsabilidades institucionais	4	5,30	21,20	-	-	21,20
5.2.3.2 Suporte Técnico	32	5,30	169,60	-	-	169,60
5.3 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	122		646,60	-	-	646,60
5.3.1 Logística de distribuição: análise de viabilidade e implementação	30	5,30	159,00	-	-	159,00
5.3.2 Laboratório de Comercialização	44	5,30	233,20	-	-	233,20
5.3.2.1 Definição do local e data	4	5,30	21,20	-	-	21,20
5.3.2.2 Plano de Comunicação específico (elaboração e aplicação)	24	5,30	127,20	-	-	127,20
5.3.2.3 Fixação de preços	4	5,30	21,20	-	-	21,20
5.3.2.4 Comercialização	12	5,30	63,60	-	-	63,60
5.3.3 Articulação da comercialização	48	5,30	254,40	-	-	254,40
5.3.3.1 Pontos de Venda: CEASA, Supermercados e Feiras	32	5,30	169,60	-	-	169,60
5.3.3.2 Participação em eventos do Governo do Estado	16	5,30	84,80	-	-	84,80
SUB-TOTAL INCUBAÇÃO	482		13.443,40	26.404,84	-	39.848,24
6. SISTEMA DE TUTORIA						
6.1 DEFINIÇÃO DO MODELO DE TUTORIA	38		201,40	-	-	201,40
6.1.1 Convênios com instituições de ensino superior para a formação de cooperativas de produção e comercialização e consultoria	32	5,30	169,60	-	-	169,60
6.1.2 Elaboração de planilha de previsão de espaço físico (5W e 2H)	6	5,30	31,80	-	-	31,80
6.1.3 Projetos Especiais	0		0,00	-	-	0,00
6.1.3.1 Projeto de Paisagismo "Flores nas praças públicas de Belém"			0,00	-	-	0,00
6.1.3.2 Projeto de Paisagismo "Flores nos órgãos públicos estaduais"			0,00	-	-	0,00
SUB-TOTAL TUTORIA	38	-	201,40	-	-	201,40
TOTAL GERAL	2.183		92.571,87	65.691,32	9.470,00	167.733,19

NOTAS EXPLICATIVAS

1. O valor total para adaptação da área física corresponde a R\$23.445,80, estimando-se 40% para o custo com a mão-de-obra e o restante para custeio.
2. O valor total de insumos para as aulas práticas corresponde a R\$36.121,30, sendo R\$12.040,43 para cada turma

(*) Diferentes custos entre os instrutores (SEBRAE, FCV e participantes do Laboratório)

ANEXO 8
CARGA HORÁRIA ANUAL E CUSTO TOTAL DO PROJETO

Em reais

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH ANUAL	CUSTO HORA	TOTAL			
1. FORMULAÇÃO						
1.1 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES E TEC. ADEQUADAS	20	5,30	106,00	-	-	106,00
1.2 ESTUDO DE MERCADO PRELIMINAR	120	75,00	9.000,00	-	-	9.000,00
1.3. PARCERIAS E ALIANÇAS	220	5,30	1.166,00	-	-	1.166,00
SUB-TOTAL FORMULAÇÃO	678		10.272,00	-	-	10.272,00
2. GESTÃO INTEGRADA (Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP)						
2.1 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	60	5,30	318,00	-	-	318,00
2.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	52	5,30	275,60	-	-	275,60
2.3 ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E ENTIDADES COMUNITÁRIAS	28	5,30	148,40	-	-	148,40
2.4 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	106	5,30	561,80	-	-	561,80
2.5 SUPORTE GOVERNAMENTAL	40	5,30	212,00	-	-	212,00
2.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO	218	5,30	1.155,40	30.000,00	-	31.155,40
SUB-TOTAL GESTÃO INTEGRADA	504		2.671,20	30.000,00	-	32.671,20
3. INFRA-ESTRUTURA						
3.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA FÍSICA	6	5,30	31,80	-	-	31,80
3.2 ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA	316		60.321,37	14.067,48	-	74.388,85
3.3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52	5,30	275,60	-	9.470,00	9.745,60
SUB-TOTAL INFRA-ESTRUTURA	374	-	60.628,77	14.067,48	9.470,00	84.166,25

FASES	MÃO DE OBRA			CUSTEIO	EQUIP.	CUSTO TOTAL
	CH ANUAL	CUSTO HORA	TOTAL			
4. CAPACITAÇÃO						
4.1 CADASTRO E SELEÇÃO DOS ADOLESCENTES	76	5,30	402,80	-	-	402,80
4.2 DESENHO CURRICULAR	154	5,30	816,20	50,00	-	866,20
4.3 SELEÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA	30	5,30	159,00	-	-	159,00
4.4 PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	56	5,30	296,80	2.000,00	-	2.296,80
4.5 TREINAMENTO DE PROFESSORES	16	5,30	84,80	300,00	-	384,80
4.6 CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES	1.080	(*)	15.032,40	34.607,00	-	49.639,40
SUB-TOTAL CAPACITAÇÃO	1.412	-	16.792,00	36.957,00	-	53.749,00
5. INCUBAÇÃO						
5.1 ESTUDO DE MERCADO COMPLETO (Inclusive estudo de viabilidade para expansão do projeto nos mercados - nacional e internacional - e para criação de um pólo de floricultura na Região Metropolitana de Belém)	120	75,00	9.000,00	-	-	9.000,00
5.2 PRODUÇÃO	632	(*)	10.924,00	79.214,53	-	90.138,53
5.3 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	334	5,30	1.770,20	-	-	1.770,20
SUB-TOTAL INCUBAÇÃO	1.086		21.694,20	79.214,53	-	100.908,73
6. SISTEMA DE TUTORIA						
6.1 DEFINIÇÃO DO MODELO DE TUTORIA	98	5,30	519,40	-	-	519,40
SUB-TOTAL TUTORIA	98	5,30	519,40	-	-	519,40
TOTAL GERAL	4.152		112.577,57	160.239,01	9.470,00	282.286,58

NOTA EXPLICATIVA

(*) Nos valores totalizados das aulas teóricas e práticas estão embutidos custos diferenciados conforme os instrutores/instituições

ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA ADAPTAÇÃO DA ÁREA FÍSICA (CEASA)

DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0 SERVIÇOS INICIAIS				1.500,00
1.1 Mobilização de Obra				
1.1.1 Transporte, Equipamento, Alimentação e ETI	vb	1	1.500,00	1.500,00
2.0 PAREDES E VEDAÇÃO				347,20
2.1 Alvenaria de Vedação				
2.1.1 Alvenaria de Vedação com Tijolo Comum de Seis Furos	m2	28	12,40	347,20
3.0 ESQUADRIAS METÁLICAS				3.780,00
3.1 Portas				
3.1.1 Porta Metálica com Venezianas Fixas de 2.10 x 0.80	und.	6	230,00	1.380,00
3.2 Balancins				
3.2.1 Balancins Metálicos com Grades de 1.80 x 0.60	und.	6	190,00	1.140,00
3.3 Fechamentos				
3.3.1 Fechamentos de estrutura Metálica com Vidro	und.	6	210,00	1.260,00
4.0 FORMA				403,20
4.1 Acabamento				
4.1.1 Forro de Gesso com Fixação em Pinos Atirados (Reparo)	m2	16	25,20	403,20
5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXT. / INT.				2.580,80
5.1 Acabamento				
5.1.1 Reboco de Paredes Ext. / Int. com Argamassa	m2	32	8,50	272,00
5.1.2 Revestimento de Paredes em Lajota Cerâmica 20 x 20	m2	78	29,60	2.308,80
6.0 PISO				2.553,60
6.1 Acabamento				
6.1.1 Piso Cerâmico 40 x 40 cor Bege Fixado com Cimento e Cola	m2	64	32,10	2.054,40
6.1.2 Rodapé Cerâmico com Altura de 8 cm	m	120	2,70	324,00
6.1.3 Soleira em Granito Cinza 0.80 x 0.15	und.	6	29,20	175,20
7.0 ESTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.759,00
7.1 Interligação até o Quadro de Alimentação				
7.1.1 Instalação de Malha de Eletroduto com cxs. Passagens	m	62	3,40	210,80
7.1.2 Instalação de Caixa com 12 Dijuntores 20 AMP	und.	1	420,00	420,00
7.1.3 Instalação de Malha Elétrica de Cabos e Fios	m	62	18,60	1.153,20
7.1.4 Instalação de Tomadas Bipolares de 10 AMP. De 260 W	und.	18	21,40	385,20
7.1.5 Instalação de Luminária Florescente 2 x 220 220w com Interruptor	und.	6	98,30	589,80
8.0 PINTURA				5.202,00
8.1 Pintura de Paredes Int. / Ext.				
8.1.1 Pintura de Peredes Int. / Ext. com Tinta Acril e Massa PVA	M2	340	15,30	5.202,00
9.0 SERVIÇOS HIDRÁULICOS				4.320,00
9.1 Reordenação da Rede de Água Fria (2º projeto)	vb	1	840,00	840,00
9.2 Instalação das Válvulas de Controle (torneiras e descargas)	vb	1	780,00	780,00
9.3 Instalação de Louças Sanitárias e Equipamentos	vb	1	1.990,00	1.990,00
9.4 Reordenação da Rede de Esgoto de Água Servida	vb	1	710,00	710,00
TOTAL GERAL				23.445,80

PLANTA PRELIMINAR PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA CEASA

Sem escala

ANEXO 10

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	INST. RESP.
COPA/COZINHA				
FOGÃO	370,00	1	370,00	CEASA
GELADEIRA	900,00	1	900,00	CEASA
MESA P/ COZINHA COM BANCOS CORRIDOS	1.000,00	1	1.000,00	CEASA
BEBEDOURO ELÉTRICO	750,00	1	750,00	CEASA
ARMÁRIOS PARA COZINHA	600,00	1	600,00	CEASA
SUB-TOTAL	3.620,00		3.620,00	
UGP				
MESA PARA REUNIÃO COM 10 CADEIRAS	900,00	1	900,00	CEASA
MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 CADEIRAS	200,00	2	400,00	CEASA
COMPUTADOR	2.500,00	1	2.500,00	CEASA
RAC	300,00	1	300,00	CEASA
IMPRESSORA	300,00	1	300,00	CEASA
AR-CONDICIONADO	900,00	1	900,00	CEASA
ARQUIVO DE AÇO	300,00	1	300,00	CEASA
VENTILADOR DE TETO	200,00	2	400,00	CEASA
APARELHO FONE/FAX	300,00	1	300,00	CEASA
SUB-TOTAL			6.300,00	
SALA DE AULA				
CARTEIRAS ESCOLARES		25	-	SEDUC
QUADRO MAGNÉTICO		1	-	SEDUC
MESA COM CADEIRA (PROFESSOR)		1	-	SEDUC
ARQUIVO DE AÇO		1	-	SEDUC
SUB-TOTAL			-	
TOTAL GERAL			9.920,00	

(*) Os equipamentos previstos no item Sala de Aula serão doados pela Secretaria Executiva de Estado de Educação - SEDUC.

NOTA:

ANEXO 11
ORÇAMENTO PARA PREPARAÇÃO DA ÁREA DE PLANTIO
(INSUMOS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL (R\$)
FERRAMENTAS E INSUMOS					36.121,30
1	Bandejas para Enraizamento	und.	100	6,30	630,00
2	Terra Preta	carrada	3	240,00	720,00
3	Cama de Aviário	m3	10	66,00	660,00
4	Farinha de Osso (50 kg)	sc	100	41,00	4.100,00
5	Calcário (25kg)	sc	50	6,00	300,00
6	Yocrin Máster (10kg)	sc	50	80,00	4.000,00
7	Uréia	kg	2	67,00	134,00
8	Cloreto de Potássio	kg	2	64,00	128,00
9	NPK 10-10-10	kg	2	60,50	121,00
10	NPK 10-36-30	kg	2	79,00	158,00
11	Inseticida	lt	3	98,00	294,00
12	Espalhante Adesivo	lt	2	7,00	14,00
13	Fungicida Cúprico	und.	2	50,00	100,00
14	Pulverizador cap. 6 lt	und.	2	80,00	160,00
15	Enxada com Cabo	und.	10	15,00	150,00
16	Ancinho com 24 dentes	und.	10	5,00	50,00
17	Carro de mão com pneu	und.	3	40,00	120,00
18	Colher de plantio	und.	15	4,00	60,00
19	Tesoura de Poda	und.	10	25,50	255,00
20	Tesoura de Cortar Grama	und.	10	16,90	169,00
21	Terçado	und.	10	9,93	99,30
22	Draga	und.	5	15,00	75,00
23	Peneira	und.	10	35,00	350,00
24	Regador cap. 10lt	lt	10	12,00	120,00
25	Aquisição de Mudanças	verba			15.000,00
26	Vaso nº 2 (14 x 11)	und.	5.000	1,00	5.000,00
27	Plástico Preto para Forração 6m x 100m	bobina	2	307,00	614,00
28	Luva	par	20	5,00	100,00
29	Máscara	kit	20	22,00	440,00
30	Osmocote (2kg)	sc	5	60,00	300,00
31	Time de Ampère (20)	und.	2	50,00	100,00
32	Lima Plena	und.	20	5,00	100,00
33	Etiquetas Brancas Plásticas	und.	1.200	1,00	1.200,00
34	Fertilizante Foliar Complex	kg	10	30,00	300,00
INFRA-ESTRUTURA					50.731,05

TOTAL GERAL	86.852,35
--------------------	------------------

CUSTO PARA 1a.TURMA	INFRA-ESTRUTURA	50.731,05
	CUSTEIO	12.040,43
	TOTAL	62.771,48

ANEXO 12
ESTRUTURA BÁSICA DE CONTEÚDOS E CALENDÁRIO DA PRIMEIRA TURMA

DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL		CH	CUSTO	CONTEÚDO	PERÍODO		AULAS EFETIVAS (d)
	TÉCNICO	EXECUTOR				INÍCIO	FIM	
MÓDULO I HABILITAÇÃO BÁSICA	FUNCAP		100	2.757,10		06.03	07.04	25
Cidadania em ação		SENAI	60	2.338,60	Dinâmicas de integração da turma; hábitos básicos de higiene;	06.03	24.03	15
Relações Interpessoais e a cultura da paz		PROPAZ	8	42,40	Reflexões sobre as possibilidades de paz	27.03	28.03	2
Educação Ambiental		SECTAM	12	63,60	Meio ambiente;o lixo e suas possibilidades de reciclagem; limpeza e manipulação.	29.03	31.03	3
Segurança no Trabalho		ETPPa.	20	312,50	Acidente zero, prevenção 10; condições ambientais do trabalho; prevenir acidentes é dever de todos; incêndio é fogo! Quem avisa amigo é.	03.04	07.04	5
MÓDULO II CULTIVO DE FLORES	SAGRI EMATER		132	12.040,43		10.04	17.06	28
Introdução ao conceito de Jardinagem		SAGRI	8		Tipo de solo e substrato	10.04	11.04	2
Botânica da Planta		SAGRI	12		Tipos de plantas ornamentais; funções da planta no meio ambiente; e agrupamento de plantas.	12.04	17.04	3
Identificação das espécies		SAGRI	12		Identificar as espécies que serão cultivadas	18.04	20.04	3
Substrato		SAGRI	8		Tipos de substrato	24.04	25.04	2
Propagação		SAGRI	12		Enxertia, seração de rizomas, etc.	26.04	28.04	3
Semeio e Sementes		SAGRI	12		Dormência de sementes, tipo de semeio	02.05	04.05	3
Técnicas de Plantio		SAGRI	8		Por sementes e por mudas	05.05	08.05	2
Tratos culturais		SAGRI	8		Poda, capina, limpeza, adubação	09.05	10.05	2
Adubação		SAGRI	8		Tipos de adubos (químicos e orgânicos)	11.05	12.05	2
Pragas e doenças		SAGRI	8		Tipos; inseticidas naturais; e identificação das espécies após o substrato.	15.05	16.05	2
Compostagem		EMATER	12		Tipos de compostagem; assistência técnica.	17.05	19.05	3
SUB-TOTAL 1			108					27
Assistência Técnica		EMATER	20		Cultivo e assistência técnica	22.05	19.06	(*)
Dia de campo		EMATER	4		Atividade especial	17.06	17.06	1
SUB-TOTAL 2			24					1

DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL		CH	CUSTO	CONTEÚDO	PERÍODO		AULAS EFETIVAS (d)
	TÉCNICO	EXECUTOR				INÍCIO	FIM	
MÓDULO III TÉCNICAS DE EMBALAGEM	FCV		60	2.330,00		22.05	19.06	20
Técnicas de trançado		FCV	30		Técnicas de trançado em cipó para a confecção de embalagens (vasos)	22.05	02.06	10
Técnicas de reciclagem		FCV	30		Técnicas de reciclagem para aproveitamento de materiais plásticos, metais e resíduos de madeira	05.06	19.06	10
MÓDULO IV COMERCIALIZAÇÃO	SAGRI EMATER		20	2.338,00		20.06	24.06	5
Noções Básicas de Comercialização		SEBRAE	20		Como calcular preço de um produto; Noções básicas de mercado/marketing; formas associativas de produção; Visita técnica a espaços de comercialização de produtos similares.	20.06	24.06	5
MÓDULO V LABORATÓRIO	UGP		24	530,00		26.06	01.07	6
Laboratório de Renda Temporária	SAGRI, FCV e EMATER		20		Comercialização no espaço da CEASA, em pontos turísticos e supermercados	26.06	30.06	5
Culminância do Projeto	SAGRI, FCV e EMATER		4			01.07	01.07	1
TOTAL GERAL			336	19.995,53		06.03	01.07	84
MÓDULO ESPECIAL TERAPIA COMUNITÁRIA	UGP		16	84,80		11.03	24.06	(**)
Terapia Comunitária	FUNCAP e PROPAZ		16	84,80	Acompanhamento psicológico para os jovens e respectivas famílias	11.03	24.06	

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. As aulas compreendem um período de 4 horas diárias, com intervalo para lanche;
2. As aulas práticas acontecerão no período de 10.04 a 30.06, com uma hora diária. No dia 17.06 (sábado), haverá a atividade "Dia de Campo".
3. O custo total do Módulo II corresponde a R\$50.731,05 (infra-estrutura) e R\$12.040,43 (ferramentas e insumos/custeio). Ver anexo 11
4. Os custos referentes aos módulos correspondem às atividades de custeio, excluído o custo com infra-estrutura

(*) Para evitar dupla contagem, o dias da Assistência Técnica (aulas práticas) estão computados no módulo III.

(**) O Módulo Especial de Terapia Comunitária acontecerá nos dias: 11 e 25 de março; 8 e 29 de abril; 13 e 27 de maio; 10 de junho e 01 de julho, sempre aos sábados, das 8 às 10h da manhã.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HUERTAS, Franco. *O método PES:Entrevista com Matus*. São Paulo: FUNDAP, 1996.
- MATUS, Carlos. *Adeus, Senhor Presidente: governantes governados*. São Paulo: FUNDAP, 1996.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Revista SEBRAE Agronegócios, nº 1, outubro, 2005.
- Entrevistas com equipe Técnica das seguintes instituições:
 - √ Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente do Estado do Pará – FUNCAP
 - √ Por uma Paz entre os Jovens – PROPAZ
 - √ Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA
 - √ Secretaria Executiva de Estado de Agricultura – SAGRI
 - √ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER
 - √ Fundação Curro Velho – FCV
 - √ Escolas de Trabalho e Produção - ETPPa.